

Una sorpresa en el libro de citara de un fraile sevillano: la versión más antigua conservada de la Marcha de Granaderos

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-03-18

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828377>

Una versión de web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/otros/una_sorpresa_en_el_libro_de_citara_de_un_fraile_sevillano/

Introducción

El **Ramillete Florido** de fray Benito es un manuscrito singular por varias razones. La primera de ellas es que se trata del primer libro dedicado a la cítara (instrumento de cuerda similar a la lira) en España.

La segunda es la peculiar motivación de su autor: combatir los pecaminosos cantos profanos. Y como el hombre tiene que divertirse y no puede vivir sin música lo que pretende fray Benito con su tratado es mantener esas músicas populares pero transformando sus letras en decentes versos devotos y así ofrece un repertorios de melodías populares que mantienen su título original pero cuya letra ha mudado “a lo divino”.

La tercera razón que hace singular a este manuscrito es que la extensa selección de repertorio incluido es un valiosísimo testimonio de lo que estaba de moda y más se escuchaba en aquellos años, algo que parece no muy relevante hoy en día con la saturación de las listas que recopilan lo mejor de cualquier cosa imaginable pero muy valioso a la hora de mirar al pasado donde no era frecuente registrar estas cosas.

Después de leer el desternillante prólogo que escribe fray Benito para su obra es difícil resistirse a incluir como cuarto motivo de excepcionalidad al propio fray Benito y su singular verso.

Hasta aquí todo era conocido, la novedad que presenta este artículo es añadir un quinto motivo de excepcionalidad al **Ramillete Florido**: ser la fuente más antigua conocida de la Marcha de Granaderos. Y fray Benito es la persona de la que tenemos constancia que puso por escrito la melodía de lo que a día de hoy es el himno nacional de España.

El manuscrito

El **Ramillete Florido** de fray Benito se encuentra actualmente en la Biblioteca Musicológica Lothar Siemens de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria¹ creada con la vasta colección de libros y manuscritos que el desaparecido musicólogo canario Lothar Siemens legó en su testamento a dicha universidad. Fue el propio Siemens quien describió el manuscrito en su entusiasta artículo *Fuentes bibliográficas para el estudio de la cítara y su repertorio en España (siglos XVIII- XIX)*²

Las marcas de agua del papel estudiadas por Siemens revelan que procede de las fábricas de Osuna, datado entre 1735 y 1740. Al tratarse el manuscrito de una prueba de imprenta (que nunca llegó a la imprenta) sabemos que no fue un volumen recopilado a lo largo de años sino una copia final “a limpio” de material pre-existente ejecutada en un periodo corto de tiempo, aspecto este compatible con la homogeneidad caligráfica a lo largo de más de 400 páginas.

¹versión digitalizada del manuscrito accesible en: <https://hdl.handle.net/11730/bmlsh/19>

²Incluido como capítulo en *De Musica Hispana et aliis, Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López Calo, II*, U. Santiago de Compostela, 1990, pp. 259-75.

Figure 1: Primera página del prólogo del Ramillete Florido de fray Benito

El contenido del manuscrito se divide en dos bloques. El primero, que ocupa de la página 47 a la 410 consiste en 99 canciones conformada cada una de ellas por la melodía de una canción popular de la época y una letra adaptada a esa melodía escrita por fray Benito y siempre de tema religioso. El segundo bloque, de la página 411 a 458 contiene 74 melodías sin letra para tocar en la cítara. Estas melodías son una mezcla de diversos géneros, estilos y épocas y aparece agrupadas por bloques. Así por ejemplo aparecen 28 minués de manera consecutiva a los que siguen 12 marchas antes de pasar a música de Arcangelo Corelli.

Las marchas incluidas por fray Benito llevan por título:

- Marcha Rendida
- Marcha Prusiana
- Marcha de la Retreta
- Marcha del Desvío
- Marcha del Carrillo
- Marcha de Nápoles
- Marcha de la Azucena
- Marcha de Villaviciosa
- (falta el título)
- **Marcha de Granaderos**

La marcha de Granaderos recopilada por Fray Benito

La página 432 del manuscrito cierra el bloque de las marchas con la **Marcha de Granaderos** y comienza la música de Corelli.

Figure 2: página 432 del Ramillete Florido

De manera providencial el deterioro del manuscrito resultante en la desaparición de un área importante de esta página ha afectado solo a la música de Corelli dejando intacta la marcha que es objeto de estudio de este artículo.

La marcha de Granaderos “compuesta” por Manuel Espinosa de los Monteros en 1761

Hasta ahora, se consideraba que la versión más antigua de la Marcha de Granaderos era la incluida en el *Libro de la ordenanza de los toques de pifanos y tambores que se tocan nuevamente en la ynfanta. española compuestos por Dn. Manuel Espinosa* de 1761 conservado en la Biblioteca Nacional de España con signatura M/2791³.

Figure 3: La marcha granadera del Libro de la ordenanza de los toques de pifanos y tambores que se tocan nuevamente en la ynfanta. española de 1761

Dos testimonios de una misma música

Independientemente de que la copia más antigua conocida hasta ahora fuera de 1761 tenemos testimonios de que la marcha existía desde bastante antes. Por ejemplo en el **Proyecto de Ordenanzas** (1749-51) aparece este texto:

siempre que cualquier tropa marche con las formalidades correspondientes, tocarán marcha los tambores que haya en ella; y si los granaderos marchasen solos, usarán entonces de la Marcha granadera[⁴]

Cotejando la melodía ejecutada por el Pífaro 1º en la versión del Libro de la ordenanza de los toques con la melodía recopilada por fray Benito, pese a las divergencias en el comienzo y al final y en las ornamentaciones, la concordancia queda clara:

³Versión digitalizada disponible en: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000113427>

Al escuchar ambas partituras interpretadas mediante un software de síntesis se llega a la misma conclusión.

audio: [Libro de la ordenanza de los toques de Manuel Espinosa](#)

audio: [Ramillete Florido de fray Benito](#) (se ha utilizado un banco de sonidos lo más parecido a una cítara en homenaje a fray Benito)

Transcripciones

La Marcha Granadera
del Libro de la ordenanza de los toques de Manuel Espinosa (ca. 1761)

Figure 4: Transcripción de la parte del Pífaro 1^o de la Marcha granadera del Libro de la ordenanza de los toques

Marcha de Granaderos
del libro de Cítara "Ramillete florido" de fray Benito (ca. 1735-1740)

Figure 5: Transcripción de la Marcha de Granaderos del Ramillete Florido